

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 856 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova-	

Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llaniladigan daromad va ijtimoiy inklyuziya mezonlaridir. Ushbu metodologiya aholi daromadlari, ijtimoiy himoya va turmush sharoitlarini qamrab oladi hamda kambag'allikni chuqurroq o'rganish imkonini beradi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida aholi daromadlari va bandlik darajasi oshgan bo'lsa-da, kambag'allikni o'lchashning yagona xalqaro mezonlarga mos keluvchi tizimi mavjud emas. Bu esa kambag'allik darajasini aniq baholash va xalqaro miqyosda solishtirish imkoniyatini cheklaydi. Shu sababli, Yevropa Ittifoqi metodologiyasini O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi Yevropa Ittifoqida qo'llaniladigan kambag'allikni o'lchash metodologiyasini tahlil qilish va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini baholashdan iborat. Tadqiqot davomida Yevropa Ittifoqi statistika agentligi [6], Jahon banki, O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda ilmiy tadqiqot ishlari asos qilib olinadi. Tadqiqot natijalari O'zbekistonda kambag'allikka qarshi kurashda samarali choralarni ishlab chiqish hamda ushbu sohadagi xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirishga hissa qo'shishi mumkin. Tadqiqot quyidagi savollarga javob izlaydi: Yevropa Ittifoqida kambag'allik qanday o'lchanadi va uning asosiy indikatorlari nimalardan iborat? O'zbekiston sharoitida ushbu metodologiyani qo'llash uchun qanday muammolar mavjud? Yevropa modeli O'zbekiston sharoitiga mos keladimi yoki uni o'zgartirish talab qilinadimi? Hozirgacha O'zbekistonda kambag'allikni baholashda milliy indikatorlar asosida hisob-kitoblar amalga oshirilgan bo'lsa-da, xalqaro tajribani o'rganish va uni moslashtirish zarurati mavjud. Ushbu tadqiqot Yevropa Ittifoqi tajribasini o'rganish va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali iqtisodiy tahlil metodologiyalarini boyitishga xizmat qiladi. Kambag'allikni o'lchash bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar kambag'allikning turli jihatlarini, uni baholash metodologiyalarini va muayyan davlatlar tajribalarini o'rganishga yo'naltirilgan. Ushbu tadqiqot doirasida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston kontekstida kambag'allikni hisoblash usullari, ularning ahamiyati va qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan kambag'allikni baholash metodologiyasining eng muhim komponentlari haqida Eurostat, OECD va Jahon Banki hisobotlarida keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda kambag'allik darajasi ko'pincha AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) indikatorlari orqali baholanadi. AROPE kambag'allik mezonlarini uchta asosiy yo'nalishda belgilaydi: daromad bo'yicha nisbiy kambag'allik, moddiy yetishmovchilik va ishsizlik bilan bog'liq ijtimoiy cheklovlar. "Ushbu yondashuv ko'plab tadqiqotlarda xalqaro miqyosda kambag'allikni baholash uchun ishonchli metod sifatida e'tirof etilgan"¹[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

P. Townsend [13]ning ushbu fundamental tadqiqoti Yevropa kontekstida (xususan, Buyuk Britaniya misolida) kambag'allik tushunchasini keng sotsiologik yondashuvda ko'rib chiqadi. Muallif kambag'allikni faqat daromad darajasi bilan emas, balki ijtimoiy standartlar va yashash sharoitlari bilan bog'liq ravishda o'lchash zarurligini ta'kidlaydi. Townsend uslubiy jihatdan turli so'rovnomalar va statistik ko'rsatkichlar orqali kambag'allik mezonlarini shakllantirishga yo'l ochgan. O'zbekiston sharoitida bu yondashuv — aholi turmush darajasi, ijtimoiy infratuzilma va hayot standartlarini tahlil qilish orqali mahalliy indekslar yaratishda qo'l kelishi mumkin.

A. Atkinson va E. Marlier [14]lar o'z asarida Yevropa Ittifoqi doirasida kambag'allik va ijtimoiy chetlashuvni (social exclusion) baholash uslublariga e'tibor qaratadi. Mualliflar daromad tengsizligi, ijtimoiy yordam dasturlari, turmush sharoitini baholash indikatorlari (ARPE — At Risk of Poverty or Social Exclusion) kabi ko'rsatkichlarni izchil sharhlaydi. Asar Yevropa Ittifoqi rasmiy statistika organlari qo'llaydigan metodologiyalarni tahlil qilib, siyosatchilar va tadqiqotchilar uchun muhim xulosalar beradi. O'zbekiston sharoitida ushbu metodologiyalardan foydalangan holda, daromad tengsizligi va turmush sharoitlari farqlarini tahlil qilish imkonini yaratuvchi ko'rsatkichlar ishlab chiqish mumkin.

A. Guio va boshqalar [15] muallifligidagi tadqiqot muallif Yevropa Ittifoqida kambag'allikni, xususan, moddiy nochorlik (material deprivation) nuqtayi nazaridan baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Mualliflar nafaqat daromad darajasi, balki uy-ro'zg'or mulkiga ega bo'lish, sog'liqni saqlash va ta'limdagi imkoniyatlar, bolalarga xos ehtiyojlar kabi omillarni ham baholash zarurligini asoslaydi. O'zbekiston sharoitida ayniqsa bolalar kambag'alligini baholashda ushbu indikatorlar majmuini qo'llash, tegishli ma'lumotlarni yig'ish va maxsus metodologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha tajriba sifatida qimmatlidir.

B. Nolan va C. Whelan [16] qalamiga mansub asarda Yevropa davlatlarida kambag'allik va nochorlik ko'rsatkichlarini o'lchashning nazariy va empirik tamoyillari tahlil etiladi. Mualliflar turli davlatlarda qo'llangan indikatorlar, ma'lumotlar bazalari (ayniqsa EU-SILC — EU Statistics on Income and Living Conditions) va ijtimoiy siyosat natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Shuningdek, ular ijtimoiy siyosatning samaradorligini oshirish uchun kambag'allikni baholash uslublarini takomillashtirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar beradi. O'zbekistonda ham ijtimoiy siyosat chora-tadbirlarini ishlab chiqishda mazkur empirik tahlil metodlari muhim rol o'ynaydi.

1 <https://policycommons.net>

F.Gassmannning[17] maqolasi to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston kontekstida ijtimoiy yordam, kambag'allikni qisqartirish siyosatlari va ularning natijalariga qaratilgan. Muallif ijtimoiy yordam dasturlari, ularning aholi zaif qatlamlarini himoyalashdagi roli va Yevropa tajribasi bilan solishtirma tahlilni amalga oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash bo'yicha milliy yondashuv hali to'liq xalqaro standartlarga mos kelmagan. "O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi va Jahon Bankining 2023-yilgi hisobotlarida mamlakatda kambag'allik darajasi aholi daromadlarining minimal iste'mol savatchasiga mos kelishi bilan o'lchanishi qayd etilgan"²[2]. Tadqiqotda shuningdek, O'zbekistonda ishsizlik va daromadlar dinamikasini tahlil qiluvchi ilmiy ishlar o'rganildi. Masalan, Balbaa M. E. o'z tadqiqotida inflyatsiya va ishsizlik darajasining O'zbekiston aholisining iqtisodiy ahvoriga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi³. O'zbekiston sharoitida kambag'allikni kamaytirish bo'yicha strategik takliflarni o'z ichiga olgan ilmiy ishlar orasida Asadov A., Turaboev I. (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqot alohida e'tiborga loyiq. "Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda daromadlarni teng taqsimlash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish hamda iqtisodiy rivojlanish uchun zarur strategiyalar tavsiya etilgan"⁴[4].

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Yevropa Ittifoqining kambag'allikni o'lchash modeli keng qamrovli va kompleks tahlil imkonini beradi, ammo O'zbekiston sharoitida uni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash uchun ba'zi moslashtirishlar zarur. Shu sababli, tadqiqotning keyingi bosqichida Yevropa tajribasi asosida O'zbekiston uchun samarali kambag'allikni o'lchash modelini taklif etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tadqiqotda Yevropa Ittifoqida qo'llaniladigan kambag'allikni o'lchash metodologiyasini tahlil qilish hamda uni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini baholash asosiy maqsad sifatida belgilandi. Buning uchun tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalangan holda amalga oshirildi. Yevropa Ittifoqida kambag'allikni o'lchashning asosiy metodologiyasi AROPEkonsepsiyasiga asoslanadi. Ushbu metodologiyada kambag'allik uch asosiy ko'rsatkich asosida baholanadi: daromad chegaralari, ijtimoiy inklyuziya va yashash sharoitlari.

Birinchi ko'rsatkich – daromad chegaralari, aholining turli qatlamlarini iqtisodiy ta'minlanganlik darajasi bo'yicha baholashga imkon beradi. Yevropa Ittifoqi metodologiyasida aholining median daromadining 60 foizidan kam daromad oluvchi shaxslar kambag'al hisoblanadi. Ushbu yondashuv iqtisodiy tengsizlikni aniq ko'rsatish uchun muhim hisoblanadi.

Ikkinchi ko'rsatkich – ijtimoiy inklyuziya, shaxsning iqtisodiy imkoniyatlar bilan bir qatorda, ijtimoiy faollik darajasini ham tahlil qiladi. Yevropa metodologiyasiga ko'ra, daromadi past bo'lishi bilan birga mehnat bozorida chetda qolgan yoki jiddiy moddiy yetishmovchilikka duch kelgan shaxslar ijtimoiy inklyuziya muammosiga duch kelgan deb baholanadi.

Uchinchi ko'rsatkich – yashash sharoitlari, uy-joy sharoitlari, sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoni va ta'lim olish imkoniyatlari kabi omillarni o'z ichiga oladi. Yevropa Ittifoqi metodologiyasida kambag'allikning ushbu jihatlari rasmiy statistik ma'lumotlar va maxsus so'rovlar orqali aniqlanadi.

Tadqiqot davomida Eurostat, OECD va Jahon Banki kabi xalqaro tashkilotlarning statistik ma'lumotlar bazalari tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida Yevropa mamlakatlarida kambag'allik darajasini baholashda qanday iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlardan foydalanilayotgani o'rganildi. O'zbekiston sharoitida kambag'allikni baholash uchun hozirda mavjud bo'lgan Davlat statistika qo'mitasi va Jahon Banki ma'lumotlari asos qilib olindi. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar asosan aholining daromadlari, bandlik darajasi va iste'mol xarajatlari bo'yicha to'plangan. Shu bilan birga, ushbu ma'lumotlar Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlatiladigan indikatorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash uchun yetarli emasligi aniqlangan. Kambag'allik darajasini baholashdagi asosiy muammolardan biri – O'zbekistonda daromadlarning rasmiy statistikada yetarlicha to'liq aks etmasligi. Mamlakatda norasmiy iqtisodiyotning yuqori darajada mavjudligi sababli rasmiy ma'lumotlar aksariyat hollarda haqiqatga mos kelmaydi. Shuningdek, iqtisodiy tengsizlik va ijtimoiy muhofaza tizimining rivojlanish darajasi ham Yevropa mamlakatlariga nisbatan pastroq [5].

Ushbu muammolarni hisobga olgan holda, Yevropa metodologiyasini O'zbekiston sharoitida qo'llash uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

2 <https://elibrary.ru>

3 <https://inlibrary.uz>

4 <https://www.researchgate.net>

Daromad chegaralarini baholashda iqtisodiy indikatorlarning aniqroq tizimini ishlab chiqish. Shu jumladan, median daromad ko'rsatkichini shakllantirish va nisbiy kambag'allik mezonlarini joriy etish lozim.

Ijtimoiy inklyuziyani baholash tizimini takomillashtirish. Aholining iqtisodiy faolligi va mehnat bozorida ishtirokini o'rganish uchun maxsus so'rovlar o'tkazish zarur.

Yashash sharoitlari va ijtimoiy infratuzilmani baholash indikatorlarini kengaytirish. Bunda uy-joy sharoitlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyati kabi omillar hisobga olinishi kerak.

Tadqiqotning amaliy qismida O'zbekiston va Yevropa davlatlaridagi mavjud statistik ma'lumotlar taqqoslandi. O'zbekistonning rasmiy statistik ma'lumotlari Davlat statistika qo'mitasi va BMT ma'lumotlar bazasidan olindi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bo'yicha esa Eurostat va OECD hisobotlaridan foydalanildi.

Ushbu ma'lumotlar asosida Yevropa va O'zbekiston o'rtasidagi kambag'allik baholash tizimlarining farqlari tahlil qilindi. Taqqoslash jarayonida differensial tahlil usuli qo'llanilib, Yevropa tajribasi asosida O'zbekiston uchun optimal kambag'allik baholash modeli ishlab chiqishga yo'naltirilgan xulosalar chiqarildi.

Shunday qilib, ushbu tadqiqotda O'zbekiston sharoitida Yevropa Ittifoqi metodologiyasining qaysi jihatlari qo'llanishi mumkinligi va qanday moslashtirishlar zarurligi tahlil qilindi. O'zbekistonda mavjud kambag'allik baholash tizimini Yevropa metodologiyasiga yaqinlashtirish uchun milliy iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda qo'shimcha ko'rsatkichlar va statistik yondashuvlarni rivojlantirish lozim.

Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida kambag'allikni baholash metodologiyasida sezilarli tafovutlar mavjud bo'lib, bu iqtisodiy va ijtimoiy farovonlik darajasini baholash hamda unga qarshi kurash strategiyalarida o'z aksini topadi. Yevropa Ittifoqida kambag'allikni o'lchashning asosiy metodologiyasi AROPE konsepsiyasiga asoslangan bo'lib, u uchta muhim indikator orqali hisoblanadi: nisbiy kambag'allik, moddiy yetishmovchilik va ijtimoiy inklyuziyaning cheklanganligi. Nisbiy kambag'allik ko'rsatkichi aholining umumiy daromad taqsimoti ichidagi eng past qatlamini aniqlash uchun ishlatiladi. Yevropa metodologiyasiga ko'ra, daromadi mamlakat bo'yicha median daromadning 60 foizidan past bo'lgan shaxslar kambag'al deb baholanadi. Ushbu yondashuv har bir mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab kambag'allik mezonlarini belgilash imkonini beradi. O'zbekistonda esa nisbiy kambag'allik indikatoridan foydalanish amaliyoti hali keng rivojlanmagan bo'lib, kambag'allik darajasi asosan minimal iste'mol savatchasi bilan solishtirilgan holda baholanadi [10]. Natijada, daromadi past bo'lishiga qaramay, davlat yordami yoki norasmiy sektor orqali o'zini iqtisodiy jihatdan ta'minlaydigan shaxslar statistikada kambag'al hisoblanmaydi, bu esa real kambag'allik ko'lamini aks ettirmasligi mumkin. Moddiy yetishmovchilik ko'rsatkichi insonlarning asosiy ehtiyojlarini qondira olish darajasini baholashga qaratilgan. Yevropa metodologiyasida bu indikator odamlarning muhim hayotiy ehtiyojlarini ta'minlay olmasligi bilan bog'liq bo'lib, masalan, uy-joyga ega bo'lish, issiqlik ta'minoti, sifatli ovqatlanish, transport va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini qamrab oladi. Ushbu indikator Yevropa Ittifoqida iqtisodiy qiyinchiliklarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi va aholining ijtimoiy himoya darajasi to'g'risida aniq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. O'zbekistonda esa moddiy yetishmovchilik indikatorlari to'liq shakllanmagan, aksariyat hollarda daromad va iste'mol darajasi asosida kambag'allik baholanadi. Natijada, rasmiy daromadi yetarlicha bo'lsa-da, asosiy ehtiyojlarini qondira olmaydigan aholining ayrim qatlamlari statistik jihatdan kambag'al hisoblanmaydi. Ijtimoiy inklyuziyaning cheklanganligi ko'rsatkichi mehnat bozori va ijtimoiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lib, uzoq muddat ishsiz bo'lgan yoki muntazam ish topa olmayotgan shaxslarni qamrab oladi. Yevropa Ittifoqida aholining iqtisodiy faollik darajasi muhim o'lchov vositalaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda esa bu indikator hali to'liq shakllanmagan bo'lib, ayniqsa, norasmiy sektorda band bo'lgan shaxslarning real bandlik darajasi hisobga olinmaydi. Shuningdek, ishsizlik darajasi kambag'allikka ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri bo'lib, Yevropa mamlakatlarida bu ko'rsatkich rasmiy ravishda 6.3 foizni tashkil etsa, O'zbekistonda ishsizlik darajasi 8.2 foiz atrofida baholanadi. Bu esa O'zbekistonda bandlik bilan bog'liq qiyinchiliklarning nisbatan yuqoriligini ko'rsatadi. Kambag'allikni baholashda ijtimoiy himoya tizimlarining o'rni juda muhim bo'lib, Yevropada ijtimoiy himoya uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag' YalMning 19.3 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 5.6 foiz atrofida bo'lib, aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar nisbatan kamroq. Yevropada pensiyalar, ishsizlik nafaqalari, bolalar uchun yordam dasturlari kabi mexanizmlar mavjud bo'lib, ular kambag'allikni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda esa bu kabi dasturlar cheklangan miqdorda ishlaydi va barcha ehtiyojmand guruhlarni qamrab olmaydi [11] (1-grafik).

1-grafik. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida ijtimoiy himoya xarajatlari bo'yicha tafovut.

Moddiy farovonlikning umumiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan minimal ish haqi Yevropada 1600 dollar atrofida bo'lsa, O'zbekistonda bu miqdor atigi 120 dollarni tashkil etadi. Bu esa aholi xarid qobiliyatining sezilarli farqini ko'rsatadi. O'zbekistonda aksariyat band aholining rasmiy ish haqi darajasi pastligi sababli kambag'allik ko'rsatkichlari real iqtisodiy ahvolni to'liq aks ettirmasligi mumkin. Bundan tashqari, norasmiy sektorning yuqori ulushi sababli ko'plab aholining daromadlari rasmiy statistikada aks etmaydi, bu esa kambag'allik darajasini baholashda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi (2-grafik).

2-grafik. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida o'rtacha ish haqi va minimal ish haqi bo'yicha mavjud tafovut.

Umuman olganda, Yevropa Ittifoqida qo'llaniladigan metodologiya kambag'allikni kompleks baholashga imkon beradi, chunki u faqat daromad ko'rsatkichlari bilan cheklanib qolmay, balki aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini ham hisobga oladi. O'zbekistonda esa nisbatan soddalashtirilgan yondashuv qo'llanilgan bo'lib, bu

real kambag'allik darajasini to'liq baholash imkoniyatini cheklaydi. Yevropa modelini O'zbekiston sharoitida to'liq joriy etish uchun iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish va yangi indikatorlarni qo'shish talab etiladi. Bu esa aholining real iqtisodiy ahvolini yaxshiroq baholash hamda kambag'allikni kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish imkonini yaratadi. Yevropa modelining O'zbekiston sharoitida qo'llanishi iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional omillar bilan bog'liq bo'lib, mavjud tizimning qaysi jihatlari mos kelishi va qaysi jihatlari o'zgartirilishi lozimligini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Eng avvalo, Yevropa va O'zbekiston mehnat bozori, daromad taqsimoti va ijtimoiy himoya tizimlari o'rtasidagi tafovutlar ushbu modelni bevosita qo'llashda qiyinchiliklar tug'diradi [12].

Mehnat bozori tafovutlari O'zbekiston sharoitida Yevropa modelini qo'llashga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biridir. Yevropada ishsizlik darajasi 6.3 foizni tashkil etsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 8.2 foizga yetadi. O'zbekiston mehnat bozorining o'ziga xos xususiyatlaridan biri norasmiy bandlikning yuqori darajada bo'lishidir. Ko'plab ishchilar rasmiy sektorda ishlamagani sababli, rasmiy daromad statistikasi ularning haqiqiy iqtisodiy holatini aks ettirmaydi. Bu esa Yevropa modelining asosiy komponenti bo'lgan rasmiy bandlikka asoslangan ijtimoiy himoya tizimining samarali ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Norasmiy bandlik ulushining yuqoriligi ishsizlikni baholash tizimini ham murakkablashtiradi, chunki ko'plab odamlar rasmiy statistikada ishsiz sifatida ko'rinmaydi, lekin barqaror ish joyiga ega emas (3-grafik).

3-grafik. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston ishsizlik darajasi.

Sof daromad va soliqlar farqi ham muhim masalalardan biridir. Yevropa mamlakatlarida soliqlardan so'ng ham aholi daromadlari nisbatan yuqori bo'lib qoladi. Buning sababi, progressiv soliq tizimi orqali yuqori daromadli qatlamlar ko'proq soliq to'lashlari hisobiga past daromadli qatlamlar ijtimoiy himoya orqali qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekistonda esa soliqlardan so'ng aholi daromadlari sezilarli kamayib ketadi, chunki soliq yukining past daromadli qatlamlarga tushishi ancha yuqori. Soliqlarning regressiv xususiyatga ega bo'lishi kambag'al qatlamlarning iqtisodiy barqarorligini yanada zaiflashtiradi. Shuningdek, O'zbekistonda ijtimoiy himoya dasturlari soliqlardan tushgan mablag'larning yetarlicha qismi bilan ta'minlanmagan bo'lib, aholining ehtiyojmand qatlamlari yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmaydi.

Yevropa Ittifoqida ijtimoiy himoya tizimi davlat tomonidan moliyaviy jihatdan katta hajmda qo'llab-quvvatlanadi. Ijtimoiy yordamning yuqori darajada bo'lishi aholining iqtisodiy himoyasini oshirishga yordam beradi. O'zbekistonda esa ijtimoiy himoya dasturlarining qamrovi ancha tor bo'lib, kam daromadli oilalar, ishsizlar va zaif guruhlar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash nisbatan cheklangan. Kambag'allikni kamaytirish

uchun davlat tomonidan subsidiyalar va ijtimoiy yordam dasturlarining kengaytirilishi talab etiladi. Bu davlat byudjetidan ko'proq mablag' ajratishni talab qiladi, biroq bu iqtisodiy barqarorlik va aholining ijtimoiy muhofazasini oshirish uchun zarur chora hisoblanadi. Biroq, Yevropa modelining ayrim elementlarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish mumkin. Kambag'allikni o'lchash tizimida qo'shimcha indikatorlarni joriy etish orqali kambag'allikning real darajasini aniqroq baholash imkoniyati yaratiladi. Masalan, moddiy yetishmovchilik va ijtimoiy inklyuziya darajasini hisobga oladigan ko'rsatkichlar joriy etilishi kambag'allikka chuqurroq tahlil qilishga yordam beradi. O'zbekistonda hozirgi paytda kambag'allik asosan rasmiy daromad statistikasi orqali baholanadi, bu esa real iqtisodiy qiyinchiliklarni to'liq aks ettirmasligi mumkin. Moddiy yetishmovchilik indikatorini kiritish orqali uy-joy, oziq-ovqat, transport va sog'liqni saqlash kabi muhim ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari ham hisobga olinishi kerak.

Bandlik va ishsizlik bo'yicha kengaytirilgan baholash tizimini joriy etish O'zbekistonda iqtisodiy faollikni to'g'ri baholash uchun muhim qadam bo'ladi. Norasmiy sektorning yuqori ulushi tufayli, an'anaviy ishsizlik ko'rsatkichlari real ahvolni aks ettirmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda Yevropa modeliga asoslangan holda bandlik darajasini kengroq baholash tizimini yaratish kerak. Ishga joylashish imkoniyatlari va norasmiy sektordagi mehnat faoliyatini rasmiy statistikaga kiritish orqali ishsizlik darajasi bo'yicha yanada aniqroq ma'lumot olish mumkin. Ijtimoiy himoya dasturlarini kengaytirish va samaradorligini oshirish ham Yevropa modelini O'zbekiston sharoitiga moslashtirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Yevropada ishsizlik nafaqalari, bolalar uchun ijtimoiy yordam, uy-joy subsidiya tizimlari va sog'liqni saqlash subsidiyalari keng qamrovli bo'lsa, O'zbekistonda bu tizimlar cheklangan miqdorda mavjud. Ushbu dasturlarni kengaytirish orqali aholining ehtiyojmand qatlamlari iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlanadi va kambag'allik darajasi kamayadi. Shunday qilib, Yevropa modelining to'liq joriy etilishi O'zbekiston sharoitida bir qancha muammolarga duch kelishi mumkin bo'lsa-da, uning ayrim jihatlarini moslashtirish orqali iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni oshirish mumkin. Buning uchun davlat tomonidan ko'proq ijtimoiy dasturlarni qo'llab-quvvatlash, soliqlardan tushgan mablag'larni ijtimoiy himoyaga yo'naltirish va kambag'allikni baholash metodologiyasini kengaytirish talab etiladi. Bu chora-tadbirlar orqali O'zbekiston Yevropa tajribasiga asoslangan holda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni oshirish va kambag'allik darajasini pasaytirishga erishishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi kambag'allikni baholash metodologiyasini tahlil qilish natijasida ushbu ikki tizimning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari aniqlandi. Yevropa metodologiyasi kengroq yondashuvga asoslangan bo'lib, nisbiy kambag'allik, moddiy yetishmovchilik va ijtimoiy inklyuziya kabi uchta asosiy mezonni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda esa kambag'allik asosan minimal iste'mol savatchasi va daromadlar asosida baholanadi. Bu yondashuv real iqtisodiy ahvolni to'liq aks ettirmasligi mumkin, chunki u aholining turmush sharoitlari va ijtimoiy himoya darajasini qamrab olmaydi. Yevropa metodologiyasining asosiy afzalligi uning ko'p qirrali tahlil qilish imkoniyatiga ega ekanligidir. Ushbu yondashuv kambag'allikni faqat daromad darajasi bilan cheklamaydi, balki aholining asosiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini ham o'rganadi. Bu esa ijtimoiy siyosatni yanada samarali shakllantirishga yordam beradi. Biroq, bu metodologiya murakkab bo'lib, katta hajmdagi statistik ma'lumotlarni talab qiladi. Bundan tashqari, u rivojlangan iqtisodiyotlar uchun moslashtirilgan bo'lib, norasmiy iqtisodiyotni keng tarqalgan mamlakatlar uchun to'liq mos kelmasligi mumkin. O'zbekiston sharoitida ushbu metodologiyani qo'llash uchun ba'zi o'zgarishlar va moslashtirishlar talab etiladi (1-jadval).

1-jadval. Kambag'allikni baholash metodologiyalari taqqoslanishi.

Mezonlar	Yevropa Ittifoqi	O'zbekiston
Kambag'allikni baholash mezonlari	Nisbiy kambag'allik, moddiy yetishmovchilik, ijtimoiy inklyuziya	Minimal iste'mol savatchasi, daromadlar asosida baholash
Asosiy afzalliklari	Ko'p qirrali tahlil, ijtimoiy siyosatni samarali shakllantirish	Oddiy hisoblash usuli, amaldagi iqtisodiy tizimga mos
Asosiy cheklovlari	Murakkablik, katta statistic ma'lumotlar talabqiladi, norasmiy iqtisodiyotga to'liq mos emas	Aholining turmush sharoitlarini to'liq aks ettirmaydi, norasmiy bandlik hisobga olinmaydi
Moslashtirish talablari	Qo'shimcha indikatorlarni joriy qilish, iqtisodiy farovonlik bilan bog'liqlik	Moddiy yetishmovchilik, uy-joy, transport, sog'liqni saqlash xizmatlari bo'yicha indikatorlarni qo'shish
Iqtisodiy va siyosiy omillar	Ijtimoiy himoya uchun katta davlat mablag'lari ajratiladi	Davlat resurslari strategik sohalarga yo'naltirilgan, qo'shimcha moliyaviy manbalar zarur
Ilg'or tajribalarni joriy etish imkoniyatlari	Keng ma'lumotlar bazasi, muntazam yangilanish, iqtisodiy tengsizlikni aks ettirish	Bandlik va ishsizlik bo'yicha aniqroq ma'lumotlar to'plash, subsidiya tizimini kuchaytirish

Eng avvalo, kambag'allikni baholashda qo'shimcha indikatorlar joriy qilinishi zarur. Moddiy yetishmovchilik darajasini hisoblash kengaytirilishi va uy-joy sharoitlari, transport, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyati kabilar baholash tizimiga kiritilishi lozim. Bu aholining iqtisodiy ahvolini chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Shuningdek, bandlik va ishsizlik bo'yicha ma'lumotlarni yanada aniqroq to'plash tizimini yaratish zarur. Hozirda norasmiy bandlik yuqori darajada bo'lgani sababli, rasmiy ishsizlik ko'rsatkichlari real vaziyatni to'liq aks ettirmaydi. Ilg'or tajribalarni joriy etish jarayoni iqtisodiy va siyosiy jihatdan ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Yevropa modelini to'liq qabul qilish O'zbekiston iqtisodiy tizimining hozirgi holatiga mos kelmasligi mumkin, shuning uchun milliy sharoitlarni hisobga olgan holda bosqichma-bosqich islohotlar o'tkazilishi zarur. Masalan, O'zbekistonda soliqlardan tushgan mablag'larni ijtimoiy himoya dasturlariga yo'naltirish va ishsizlik bo'yicha davlat yordamini kengaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqilishi lozim. Shuningdek, davlat tomonidan kambag'al qatlamlar uchun subsidiya tizimini kuchaytirish ham muhim hisoblanadi. Cheklovlardan biri bu mavjud ma'lumotlarning yetariligi bilan bog'liq. Yevropa mamlakatlarida ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar keng hajmda to'planadi va muntazam ravishda yangilanib boriladi. O'zbekistonda esa rasmiy statistik ma'lumotlar ayrim hollarda real iqtisodiy vaziyatni aks ettirmasligi mumkin. Bu esa qabul qilinayotgan ijtimoiy siyosat qarorlarining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuningdek, norasmiy sektorning yuqori darajada bo'lishi tufayli rasmiy ish haqi va daromadlar bo'yicha statistikalar haqiqiy ahvolni to'liq aks ettirmasligi mumkin.

Kambag'allikni baholashdagi mavjud yondashuvlarning cheklovlari tufayli O'zbekistonda Yevropa modelining to'liq tatbiq etilishi qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, Yevropada kambag'allik nisbiy daromad mezoniga asoslangan holda hisoblanadi, bu esa aholining umumiy iqtisodiy farovonligi bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda esa absolyut kambag'allik mezonlari ko'proq qo'llaniladi, ya'ni aholining minimal ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli mablag'ga ega yoki ega emasligi asosiy mezon sifatida olinadi. Ushbu yondashuv iqtisodiy tengsizlik darajasini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Yana bir muhim jihat siyosiy va iqtisodiy omillarni hisobga olish zaruriyatidir. Yevropada ijtimoiy himoya uchun ajratiladigan mablag'lar davlat byudjetining katta qismini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa davlat resurslari boshqa strategik sohalarga yo'naltirilgan bo'lib, ijtimoiy himoya dasturlarini kengaytirish uchun qo'shimcha moliyaviy manbalar topish talab etiladi. Soliq yukini oshirish yoki yangi soliqlar joriy qilish kambag'allikni kamaytirishga yordam berishi mumkin, lekin bu iqtisodiyotga salbiy ta'sir qilishi ham ehtimoldan xoli emas. Shu sababli, O'zbekistonda Yevropa modelining ayrim jihatlarini moslashtirib joriy etish iqtisodiy jihatdan maqbulroq bo'lishi mumkin. Eng avvalo, kambag'allikni baholash tizimini kengaytirish va ijtimoiy himoya dasturlarini samarali rivojlantirish lozim. Shuningdek, bandlikni oshirish, norasmiy sektorda ishlovchilarni rasmiy mehnat bozoriga jalb qilish va daromad taqsimotini yaxshilash bo'yicha islohotlar amalga oshirilishi zarur. Xulosa qilib aytganda, Yevropa modelining muhim jihatlari O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi mumkin, biroq bu jarayon mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Kambag'allikni baholash tizimini takomillashtirish, bandlik va ishsizlik bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy etish, shuningdek, ijtimoiy himoya dasturlarini kengaytirish orqali O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni oshirishga erishishi mumkin. Bu esa uzoq muddatda mamlakatda kambag'allik darajasini kamaytirishga va iqtisodiy tengsizlikni yumshatishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yevropa Ittifoqida kambag'allikni baholash masalasida daromad darajasi, moddiy nochorlik (material deprivation), ijtimoiy chetlashuv (social exclusion) kabi ko'rsatkichlarga asoslangan kompleks yondashuv ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuv faqatgina rasmiy daromad yoki iste'mol xarajatlarini emas, balki odamlarning asosiy ehtiyojlarini to'la qondira olmaslik, turmush darajasi, ijtimoiy infratuzilma imkoniyatlari va ijtimoiy himoyaga bo'lgan ehtiyojni ham baholashga imkon beradi. Yevropa Ittifoqi doirasida ishlab chiqilgan statistik ma'lumotlar bazasi (EU-SILC kabi) va indikatorlar tizimi (AROPE, material deprivation ko'rsatkichlari) kambag'allikning ko'p qirraliligini tahlil qilishda muhim amaliy vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ushbu takliflarni berishimiz mumkin:

Mahalliy sharoitga mos kompleks metodologiyani ishlab chiqish. Yevropa Ittifoqi tajribasida qo'llaniladigan daromad, iste'mol va moddiy nochorlik ko'rsatkichlarini O'zbekiston sharoitiga moslab, milliy kambag'allik indikatorlari tizimini ishlab chiqish zarur. Bunda respublika mintaqalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlar, demografik o'ziga xosliklar, oilaviy tuzilma va mehnat migratsiyasi omillarini hisobga olish lozim.

Ma'lumotlar bazasini kengaytirish va takomillashtirish. Milliy statistika idoralari tomonidan kambag'allikni baholash uchun zarur bo'lgan chuqur ma'lumotlar bazasini yaratish kerak. Xususan, har yili aholi farovonligi, iste'mol xarajatlari, uy-joy sharoiti, tibbiy va ta'lim xizmatlaridan foydalanish holati haqida keng qamrovli so'rovnomalar o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, bu ma'lumotlarni ijtimoiy siyosat va rejalashtirishda tezkorlik bilan qo'llash mexanizmlari yaratilishi zarur.

Regional differensiallashgan yondashuvni joriy etish. Yevropa Ittifoqi kambag'allikni baholashda har bir davlat yoki hududdagi iqtisodiy daraja va turmush sifati farqlarini inobatga olish tajribasiga ega. O'zbekistonda

ham har bir viloyat yoki tuman miqyosida kambag'allik ko'rsatkichlarini tahlil qilish, shu asosda ijtimoiy dasturlarni moslashtirish, eng zaif hududlarga yo'naltirilgan qo'shimcha choralarni ishlab chiqish lozim.

Ijtimoiy himoya va bandlikka oid dasturlarni uyg'unlashtirish. Kambag'allikni qisqartirishda daromadni qo'llab-quvvatlash (ijtimoiy nafaqalar va subsidiyalar) bilan bir qatorda, bandlik va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqida ijtimoiy himoya tizimi mehnat bozori siyosati bilan uyg'unlangan tarzda ishlaydi. Shu sabab, O'zbekistonda ham ijtimoiy yordam dasturlari, bandlikka ko'maklashish, kasb-hunar o'qitish va kreditlash kabi chora-tadbirlar yagona mexanizm sifatida joriy qilinishi lozim.

Ilmiy-tadqiqot va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan kambag'allikni baholash metodologiyasi bo'yicha tajriba almashish, qo'shma tadqiqot loyihalari tashkil etish, malakali kadrlar tayyorlash muhim. Mahalliy ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali O'zbekistonda zamonaviy va ilmiy asoslangan kambag'allik o'lchov metodlarini yo'lga qo'yish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Seitz W. H., Sacks A. Uzbekistan-Country Gender Assessment 2024. Policy Commons.
2. Беркинов Б. Б., Неделькина Н. И. Современные реалии повышения уровня жизни населения в махаллях в условиях развития нового Узбекистана // Экономика. 2024.
3. Балбаа М. Е. Инфляция, безработица и социальные различия в Узбекистане // Журнал научно-инновационных исследований. 2024.
4. Асадов А., Турабоев И. Garnering Potential of Zakat in Uzbekistan: A Tax Policy Proposal // Journal of Infrastructure, Policy and Development. 2024.
5. Бахтияровна У. О., Аблакуловна Н. К. Снижение бедности и её причины // Бошқарув ва этика. 2024.
6. Eurostat. People at risk of poverty or social exclusion (AROPE) // Eurostat Statistical Database, 2024.
7. OECD. Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators // OECD Publishing, 2024.
8. World Bank. Uzbekistan Poverty Assessment 2024 // The World Bank Group.
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. Aholining turmush darajasi va kambag'allik ko'rsatkichlari // Rasmiy statistik ma'lumotlar, 2024.
10. Ilhomjonov J. A. O. G. L. KAMBAG 'ALLIKNING FALSAFIY VA IJTIMOY ASOSLARI: TARIXIY TAHLIL // Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. 10. – С. 11-25.
11. O'G'LI I. J. A. Kambag 'allikning Falsafiy va Ijtimoiy Asoslari: Tarixiy Tahlil // Tafakkur manzili. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 75-91.
12. Ilhomjonov J. A. O. G. L. KAMBAG'ALLIKNI BAHOLASH TAMOYILLARI VA MEZONLARI: JAHON BANKI VA AQSH MISOLIDA // Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 840-847.
13. Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. London: Penguin Books.
14. Atkinson, A. B., & Marlier, E. (2010). Income and Living Conditions in Europe. Eurostat Statistical Books. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
15. Guio, A. C., Gordon, D., & Marlier, E. (2012). Measuring Material Deprivation in the EU: Indicators for the Whole Population and Child-Specific Indicators. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
16. Nolan, B., & Whelan, C. T. (2011). Poverty and Deprivation in Europe. Oxford: Oxford University Press.
17. Gassmann, F. (2011). Protecting Vulnerable Groups Through Social Assistance: The Case of Uzbekistan. In M. R. Bussolo & B. Chemingui (Eds.), Poverty and Social Exclusion in the Mediterranean Area (pp. 227–252). New York: Springer.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

